

DAVLAT IJTIMOY-IQTISODIY SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA BUDJET TASHKILOTLARINING AHAMIYATI VA ULARNING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI

Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali
Iqtisodiyot kafedrası mudiri, dotsent.

Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali
Iqtisodiyot kafedrası, MPFC_N-25U guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18695670>

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini amalga oshirish jarayonida byudjet tashkilotlarining o'rni, ularni moliyalashtirish mexanizmlari hamda faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi. Tadqiqotda byudjetdan mablag' ajratish metodlari, resurslarni maqsadli taqsimlash va samarali qayta yo'naltirish orqali ustuvor tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish sohalari kesimida byudjet xarajatlarining mazmuni, kapital qo'yimlarni moliyalashtirishning iqtisodiy o'sishdagi strategik ahamiyati, subsidiyalar, dotatsiyalar hamda transfertlar orqali oddiy takror ishlab chiqarishni ta'minlashning moliyaviy mexanizmlari ochib beriladi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksida belgilangan "byudjet tashkiloti" tushunchasi, rahbar va bosh hisobchining mablag'lardan oqilona foydalanish hamda byudjet intizomi bo'yicha mas'uliyati, shuningdek, byudjet tizimi g'azna ijrosi va buxgalteriya hisobini yuritishga doir me'yoriy talablar tizimli bayon etiladi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-sentyabrdagi 414-son qarori hamda keyingi normativ hujjatlar asosida byudjet tashkilotlarini smetali moliyalashtirishni takomillashtirish yo'nalishlari, yuridik shaxs maqomini berish amaliyoti va xizmatlar ko'rsatishning bepul, pullik hamda aralash shakllari tasnifi asoslanadi. Tadqiqot natijalari byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, moliyalashtirish mexanizmlarini soddalashtirish va davlat xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Byudjet tashkilotlari, davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosati, smetali moliyalashtirish, byudjetdan mablag' ajratish metodlari, g'azna ijrosi, byudjet intizomi, kapital qo'yimlar, subsidiyalar va dotatsiyalar, transfertlar, byudjet kodeksi, normativ-huquqiy asoslar, byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish, buxgalteriya hisobi.

Budjetdan mablag'larni taqdim etishning metodlari budjetdan moliyalashtirishning muhim elementi bo'lib hisoblanadi. Ularning yordamida moliya organlari budjetda ko'zda tutilgan tadbirlarni pul mablag'lari bilan ta'minlaydi, pul mablag'laridan foydalanishda yuqoriroq natijalarga erishish uchun mablag'larni qayta o'zgartirib taqdim etishni amalga oshiradi, moliyaviy resurslarni taqsimlashda tarkib topayotgan proportsiyalarni tartibga soladi.

Davlat tomonidan moddiy ishlab chiqarish sohasi va uy-joy-kommunal xo'jaligiga qilinadigan xarajatlar mamlakat iqtisodiyotini moliyalashtirish xarajatlariga kiradi. Bunda budjet mablag'lari vazirliklar, idoralar va korxonalariga ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha xarajatlarga (kapital qo'yimlarga), oddiy takror ishlab chiqarishni ta'minlashga (subsidiyalar, dotatsiyalar va transfertlar), operatsion xarajatlarga va boshqa xarajatlarga beriladi.

Respublikamiz iqtisodiyotini moliyalashtirish xarajatlari vazirliklar, idoralar va korxonalar bo'yicha rejalashtiriladi hamda bir vaqtning o'zida ma'lum maqsadlarga mo'ljallanganligi bo'yicha ko'zda tutiladi. Bunda budjet mablag'larining asosiy qismi iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga, ya'ni sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi va transportga yo'naltiriladi.

Budjet mablag'laridan maqsadli foydalanish nuqtai-nazaridan kapital qo'yimalarni moliyalashtirish iqtisodiyotni rivojlantirishda eng muhim ahamiyatga egadir. Ishlab chiqarish va noishlab chiqarish maqsadlariga mo'ljallangan asosiy fondlarning yangilarini yaratish va harakatdagarini kengaytirishga uchun pul mablag'larini taqdim etishga kapital qo'yimalarni moliyalashtirish deyiladi. Budjet resurslarining cheklanganligi uchun ular investitsiyalarning cheklangan doirasiga, ya'ni maqsadli dasturlarga kiritilgan yoki hokimiyatning ijroiya organlari qarori bo'yicha amalga oshirilayotgan investitsiyalarga beriladi.

“Iqtisodiyot nazariyasi” va “Moliya” fanlaridan bizga ma'lumki, iqtisodiyot va ijtimoiy hayot sohalari ikki yirik sohadan iborat:

1. Moddiy ishlab chiqarish sohasi.
2. Nomoddiy ishlab chiqarish (yoki noishlab chiqarish) sohasi.

Moddiy ishlab chiqarish sohasida moddiy qiymatliklar yaratiladi, tovarlar ishlab chiqariladi, xizmatlar ko'rsatiladi, ishlar bajariladi.

Noishlab chiqarish sohasida turli xizmatlar (maishiy, kommunal, ijtimoiy, davlat boshqaruvi, mamlakat mudofaasi, milliy xavfsizlik, ichki ishlar xizmatlari) ko'rsatiladi.

Noishlab chiqarish muassasa va tashkilotlarining bir qismi tijorat hisobi asosida ish yuritsalar, bir qismi notijorat faoliyatini olib boradilar. Bu faoliyatning pirovard maqsadi tijorat foydasiga ega bo'lish bo'lmaydi, lekin ularning qo'shimcha daromadlarni jalb qilishga bo'lgan intilishlarini ham inkor etmaydi. Bunday muassasalarning aksariyati budjet tashkiloti maqomida faoliyat yuritadi.

O'zbekiston Respublikasi Budjet Kodeksining 4-moddasida budjet tashkilotlariga quyidagicha ta'rif berilgan: “Budjet tashkiloti – davlat funksiyalarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda davlat hokimiyati organlarining qaroriga ko'ra tashkil etilgan, davlat budjeti mablag'lari hisobidan saqlab turiladigan notijorat tashkilot”¹.

Bu tashkilotlar asosan yuridik shaxs maqomiga ega bo'lib, ularning faoliyati bu maqomning barcha talablariga (moddiy-texnika bazasi va faoliyat sohasi bo'yicha xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanish uchun etarli sharoitning mavjudligi, buxgalter kadrlarning mavjud bo'lishi, shaxsiy hisobraqamining mavjud bo'lishi va sh.k.) javob berishi kerak. Lekin bugungi kunda yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan budjet tashkilotlari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Ularga tegishli davlat boshqaruv organlari (bosh bo'linma sifatidagi budjet tashkiloti) huzuridagi markazlashtirilgan buxgalteriyalar va tegishli hokimiyatlarning buxgalteriyalari tomonidan xizmat ko'rsatiladi (masalan, tuman madaniyat bo'limiga qarashli markaziy kutubxonalar tizimi, tegishli hokimiyatlar bo'linmalariga qarashli veterinariya uchastkalari va punktlari va sh.k.).

Budjet tashkilotining rahbari budjetdan tashqari mablag'larning taqsimlovchisi hisoblanadi hamda mazkur mablag'lardan maqsadli va oqilona foydalanish uchun javobgardir. Budjet mablag'lari hisobiga amalga oshiriladigan haqiqiy xarajatlar tasdiqlangan budjet limiti

¹ O'zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksi. 4-modda.

summasidan oshib ketishi uchun javobgarlik budjet tashkiloti rahbari va bosh hisobchisi zimmlariga yuklatiladi.

Davlat budjeti hisobiga mablasug'bilan ta'minlanadigan tarmoqlarda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, budjet tashkilotlarini mablasug'bilan ta'minlash mexanizmini takomillashtirish, budjet mablag'laridan samarali va aniq foydalanish maqsadida 1999-yil 3-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 414-son Qarori qabul qilindi. Mazkur Qaror 2000 yil 1 yanvardan boshlab budjet tashkilotlari xarajatlarini mablasug'bilan ta'minlashning yangi tartibini belgilab berdi. U quyidagilarni nazarda tutadi:

– budjet mablag'laridan tejab, samarali va aniq foydalanish hamda budjet intizomini mustahkamlash uchun budjet tashkilotlari rahbarlarining mustaqilligini kengaytirish va mas'uliyatini oshirish;

budjet tashkilotlarini mablasug'bilan ta'minlash mexanizmini soddalashtirish va budjet mablag'laridan foydalanishda yuqori natijalarga erishish maqsadida mavjud mablag'larni oqilona taqsimlash uchun imkoniyatlar yaratish;

– ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni, ish haqiga qo'shimchalar, kapital qo'yilmalar va boshqa xarajatlarni guruhlagan holda bir satrda mablasug'bilan ta'minlash usulida budjet tashkilotlarini normativlar bo'yicha (faoliyat turiga ko'ra) mablasug'bilan ta'minlashning yangi tartibini joriy etish;

– budjetdan mablasug'bilan ta'minlashni budjet tashkilotlarining faoliyat turi bo'yicha tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish va sotish faoliyatini kengaytirish bilan birga qo'shib olib borish;

– budjet tashkilotlari xodimlari mehnatini rag'batlantirish, ular faoliyati samaradorligini oshirish va kadrlarning o'rnashib qolishi uchun shart-sharoitlar yaratish.

Mazkur Qarorning to'liq ijrosini ta'minlash maqsadida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan faoliyatdagi tashkilotlarga qo'shimcha ravishda 2000 yildan boshlab bir qator budjet tashkilotlari va muassasalariga yuridik shaxs maqomi berilgan. Bular:

Maorif sohasida:

– kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar, bolalar uylari;

– umumta'lim maktablari, gimnaziya, litseylar, maktablararo o'quv- ishlab chiqarish kombinatlari – o'quvchilar kontingenti 400 kishidan kam bo'lmasa;

– internatlar – o'quvchilar kontingenti 200 kishidan kam bo'lmasa;

– maktabgacha tarbiya bolalar muassasalari – bolalar kontingenti 350 kishidan kam bo'lmasa;

– viloyat va tuman (shahar) ahamiyatiga molik maktabdan tashqari muassasalar;

Sog'liqni saqlash sohasida:

– kasalxonalar (ixtisoslashtirilgan markazlar bilan), tug'ruqxonalar, tibbiy- sanitariya qismlari, dispanserlar, shifoxonalar;

– bolalar uylari, bolalar sanatoriylari, kattalar uchun silkasalliklari sanatoriylari;

– tajriba tariqasida ochilgan qishloq vrachlik punktlari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 26 fevral “Xalq ta'limi muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish to'g'risida”gi Farmoni ijrosini ta'minlash

doirasida barcha turdagi ta’lim muassasalariga ularning kontingentidan (o’quvchilar, bolalar, tarbiyalanuvchilar sonidan) qat’iy nazar yuridik shaxs maqomi berildi.

Budjet tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning budjet hisobini yuritish tartibi budjet to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Davlat budjetidan va davlat maqsadli jamg’armalari budjetlaridan mablag’lar oladigan yuridik yoki jismoniy shaxs budjet mablag’lari oluvchidir. Budjet mablag’lari oluvchi budjet tashkiloti maqomiga ega bo’la olmaydi. Budjet mablag’lari oluvchini Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg’armalari budjetlari mablag’lari hisobidan moliyalashtirish shartlari budjet to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

Budjet mablag’larini taqsimlovchi — o’z tasarrufida O’zbekiston Respublikasining respublika budjetidan mablag’oladigan tashkilotlarga ega bo’lgan yuridik shaxs, shuningdek O’zbekiston Respublikasining respublika budjetidan moliyalashtiriladigan budjet tashkiloti yoki budjet mablag’lari oluvchidir.

Budjet tashkilotlarining faoliyatini yuritishi, ularni moliyalashtirish masalalari shuningdek, ularni budjetdan tashqari mablag’larini shakllantirish va rasmiylashtirish bilan bog’liq tashkiliy huquqiy asos quyidagi me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Budjet tashkilotlari moliya tizimining noishlab chiqarish tarmoqlaridagi muassasalardir. Noishlab chiqarish soxasi, bu iqtisodiyotning moddiy boyliklar ishlab chiqarmaydigan tarmoqlar majmuidir. Ularga: boshqarish, maorif, madaniyat va boshqa jamoat tashkilotlari kiradi. Ular shaxsiy yordam va ijtimoiy xizmat ko’rsatishadi. Noishlab chiqarish soxasida ham turli xarakterga ega bo’lgan moliyaviy munosabatlar vujudga keladi va ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- tarmoq yoki muassasani (tashkilotni) o’zini budjet bilan orasidagi pul munosabatlari. Ular asosida budjet mablag’lar hisobidan tarmoq pul fondlari tashkil etiladi (ta’lim, sog’liqni saqlash, madaniyat va boshqalar). To’lov asosida ishlatayotgan tashkilotlar, budjetga belgilangan to’lovlarni o’tkazishlari mumkin;
- yuqori boshqaruv organlari bilan, ularga qarashli muassasalar (tashkilotlar) orasida, hamda oxirgilarni ichida vujudga kelayotgan munosabatlar. Ular, xo’jalik subyektlarni ixtiyorida tarmoq fondlari bilan foydalanish, maqsadli pul fondlarni tashkil etish bilan birga sodir bo’ladi, masalan ish xaqi, kapital ta’mirlash va x.k. Muassasalar va tashkilotlar ichida, ish xaqi va iqtisodiy rag’batlantirish fondini tashkil etish va sarflash, hamda pul mablag’larni maqsadli yo’nalishlar bo’yicha qayta taqsimlash bilan bog’liq bo’lgan moliyaviy munosabatlardir;
- turli tarmoqlar bilan xo’jalik subyektlar o’rtasida vujudga kelayotgan pul munosabatlari, shular ichida budjetdan tashqari fondlarni tashkil etish va foydalanish bilan bog’liq bo’lib ijtimoiy sug’urta, pensiya va x.k.;
- xo’jalik yurituvchi subyektlar bilan xizmatni iste’mol qiluvchilar va xomiyalar o’rtasidagi pul munosabatlari. Ular asosida nomoddiy ishlab chiqarish sohadagi muassasalar va tashkilotlarning moliyaviy manbalari tashkil etiladi.

“Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to’g’risida”gi Yo’riqnoma (O’zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi tomonidan 2010 yil 22 dekabrda № 2169-son bilan ro’yxatdan o’tgan) ga asosan budjet tashkilotlarida budjet va budjetdan tashqari jamg’armalar bilan hisoblashuvlar hisobini yuritish bo’yicha schyotlar, subschyotlar, buxgalteriya dastlabki va yig’ma hujjatlari hamda hisob registrari ikki yoqlama yozuvda aks ettirish tartiblari keltirilgan.

“Buxgalteriya hisobida hujjatlar va hujjatlar aylanishi to‘g‘risidagi nizom ” (O‘z.R.AV. tomonidan 2024 yil 30-iyulda № 3538-son bilan ro‘yxatdan o‘tgan)ga ko‘ra budget tashkilotlarida budget va budgetdan tashqari jamg‘armalar bilan hisoblashuvlar hisobini hujjatlashtirishni tartibga solish tizimlari keltirilgan.

Nomoddiy ishlab chiqarish ham, moliyani tashkil etilishiga ta‘sir etadi va birinchi o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, moliya jismoniy va yuridik shaxslarga xizmat ko‘rsatish jarayonini ifoda etadi. Xizmat ko‘rsatishni turli-tumanligi va iste‘molchilarga ularni taqdim etish xarakteri bir turda bo‘lmasligi noishlab chiqarish sohasidagi muassasalarni va tashkilotlarni, to‘lov yoki to‘lovsiz ishlashga imkon yaratadi. Bu pul fondlarni tashkil etish tartibiga va manbalariga, ularni foydalanish printsiplari va yo‘nalishlariga ta‘sir etadi. Noishlab chiqarish sohadagi muassasalar va tashkilotlarning moddiy asosi bo‘lib, tovar ishlab chiqarish sharoitida natural-moddiy va qiymat shakliga ega bo‘lgan, noishlab chiqarish fondlaridir. Shu fondlarni olish, yangilash, kengaytirish va ishlatish bilan bog‘liq bo‘lgan munosabatlar, moliyaviy munosabatlarni ifodalaydi.

1-jadval

Budget tashkilotlari faoliyatining huquqiy asosini tashkil qiluvshi asosiy hujjatlar²

№	Hujjat nomi
1	O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 01.05.2023
2	O‘zbekiston Respublikasining Budget kodeksi T. 2013 yil 26-dekabr
3	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni
4	2025-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 24.12.2024 yildagi O‘RQ-1011-son
5	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining “Budget tashkilotlari va budget mablag‘lari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat jadvallarini tuzish, tasdiqlash va ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi nizomga o‘zgartirishlar kiritish haqidagi buyrug‘i (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 29-noyabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2634-6)
7	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 12 avgustdagi “Budget tashkilotlari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining xayriya ehsonlari shaklidagi mablag‘laridan foydalanishning oshkoraligi va samaradorligini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 227-son qarori yangi tahrir-03.03.2025y
8	O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2010 yil 17 dekabrda “Budget tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi yo‘riqnomani tasdiqlash haqida”gi 105-son buyrug‘i (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2010 yil 22 dekabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2169) Yangi tahrir: 28.04.2022y

² O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. www.lex.uz internet sayti ma‘lumotlari asosida

9	O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2016 yil 22 noyabrdagi 88-son O‘zbekiston Respublikasi budget tizimi budgetlarining g‘azna ijrosi qoidalarini tasdiqlash haqida buyrug‘i (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2016-yil 22-dekabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2850) Yangi tahrir: 14.02.2024y
---	---

Budget tashkilotlari faoliyatining huquqiy asosini tashkil qiluvchi asosiy hujjatlar quyidagi jadvalda ko‘rsatib o‘tilgan:

Ular asosida maqsadli pul fondlarni tashkil etish va foydalanish vujudga keladi va shunda moddiy ishlab chiqarishda moliyani ikkinchi o‘ziga xos xususiyati namoyon bo‘ladi. Ularni uchinchi xususiyati xizmat ko‘rsatish va uni iste‘moli o‘rtasida almashish davri yo‘qligida. Modomiki xizmat o‘z tabiati bo‘yicha nomoddiy, u jamg‘arilmaydi va yaratilishi bilan u uzoqlashib (yoki begonalashib) ketish kerak. Bu esa noishlab chiqarish soxasida, pul mablag‘larni xarakterini, xarakterini, maqsadli pul fondlarni tashkil etish va foydalanish sharoitini va tartibini alohida, o‘ziga xosligini ifodalaydi.

Noishlab chiqarish sohasining ko‘p tarmoqlarini yuqori malakali, odatda oliy ma‘lumotli, ishchilar tashkil etadi. Shuning uchun noishlab chiqarish soha aqliy mexnatni eng ko‘p to‘planishi bilan ajraladi va umumiy xarajatlar ichida eng katta miqdorli bo‘lib, ularga xizmat ko‘rsatganlari uchun ish xaqi to‘lashga sezilarli darajada mablasug‘ajratiladi. Natijada, noishlab chiqarish sohasida aqliy mexnatni samaradorligini oshirishga, uni rag‘batlantirishga yo‘naltirilgan spesifik moliyaviy mexanizmi bilan foydalanish zarurligida ifodalangan, moliyani, to‘rtinchi o‘ziga xos xususiyati aniqlanadi.

Noishlab chiqarish soxasining, odatda, o‘z daromadlari bo‘lmagan muassasalar uchun, pul mablag‘lar davlat budjetidan ajratiladi, yoki u smetali moliyalashtirish deyiladi.

1-rasm. Budjet tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning taqdim etish xarakteriga ko'ra guruhlanishi³

Smetali moliyalashtirish muassasani asosiy xarajatlarini qoplash uchun davlat budjetidan ajratilgan pul hajmini, aniq bir maqsadga qaratilganligi va choraklarga taqsimlanishini aniqlaydi. Noishlab chiqarish muassasalarini ta'minlash uchun budjet mablag'laridan tashqari, korxonalar, ijtimoiy va boshqa tashkilotlardan mablag'lar ajratilishi mumkin, lekin moliyalashtirishning asosiy manbai sifatida davlat budjeti bo'lib qoladi. Boshqa moliyaviy rejalaridan, yoki daromadlar va xarajatlar shaklida tuzilgan balansdan, smeta, smetali moliyalashtirish muassasalarini budjet bilan bo'ladigan munosabatlari bir tomonlama yoki faqat xarajatlar rejasini ifoda etib ajraladi. Agarda ayrim budjet muassasalarida ishlab

chiqarish yoki boshqa faoliyatlardan daromadlar olinmasa, odatda, ular maxsus mablag'lar shaklida daromadlar va xarajatlar smetasida inobatga olinib, alohida ishlatiladi. Bunda budjet muassasasi smetasiga, muassasa normal ishlamoq uchun, xarajatlar to'liq xajmda kiritiladi, maxsus va budjetdan tashqaridagi mavjud bo'lgan mablag'lar inobatga olinmaydi.

Smeta noishlab chiqarish muassasalarining talablarini va davlat budjetini imkoniyatlarini inobatga olib va shartli ravishda davlat qarorlarini va boshqa normativ aktlarga, yo'riqnomalarga amal qilingan holda tuziladi.

³ Ilmiy izlanishlar asosida muallif tomonidan tuzildi

Budjet muassasalarining xarajatlari har bir smetani ajratgan pulini, aniq bir maqsadga yo'naltirilganligini aniqlaydigan budjet tasnifining moddasi, bo'limi va paragrafi bo'yicha taqsimlanadi yoki guruhlantiriladi. Muassasaning normal ishlashi uchun, mablag'lardagi haqiqiy talab har bir xarajatning o'ziga hos xisoboti bilan asoslanadi. Ijtimoiy-madaniy xususiyatga, jamoat tartibini saqlash, boshqaruv va mudofaga ta'luqli bo'lgan rang-barang xizmatlarni ko'rsatayotgan xo'jaliksubyektlari notijorat asosida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarni tashkil etadi. Rejali iqtisodiyot davrida ushbu korxonalar xizmatining qariyb barchasi bepul ko'rsatilar edi. Keyingi yillarda aholini ijtimoiy-madaniy tadbirlarga bo'lgan talabini sifatli va o'z vaqtida ta'minlash maqsadida pullik xizmat ko'rsatish sohalari ham kengaya boshladi.

Budjet tashkilotlari moliyaviy resurslarining shakllanishi ikki xususiyatga bog'liq bo'ladi.

- ko'rsatayotgan xizmatlar ko'rinishi;
- iste'molchiga yetkazib berilishi (pullik yoki bepul).

Xozirgi kunda mamlakatimiz oldida murakkab va mas'uliyatli vazifa turibdi. Bu vazifani muvaffaqiyatli bajarish ko'p jixatdan moliyaviy xarakterdagi muammolarni hal etish bilan chambarchas bog'liq.

Xulosa

Davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshirishda byudjet tashkilotlari muhim institutsional bo'g'in sifatida namoyon bo'ladi. Ular orqali davlatning ijtimoiy majburiyatlari bajariladi, aholi uchun muhim bo'lgan ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minot, madaniyat, xavfsizlik va boshqaruv xizmatlari uzluksiz taqdim etiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, byudjetdan mablag' ajratish metodlarining to'g'ri tanlanishi va ularni maqsadli hamda oqilona qo'llash moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirishning smetali mexanizmi davlat budjeti imkoniyatlari bilan muassasalarning real ehtiyojlari o'rtasida muvozanatni ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Kapital qo'yilmalarni, subsidiyalar, dotatsiyalar va transfertlarni moliyalashtirish orqali ustuvor tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, byudjet resurslarining cheklanganligi ularni aniq belgilangan maqsadli dasturlar doirasida yo'naltirish zaruratini kuchaytiradi.

Tahlil natijalari byudjet tashkilotlari faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari, xususan, Budjet kodeksi, Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari ularning moliyaviy intizomi va hisobdorligini mustahkamlashga qaratilganini ko'rsatdi. Rahbar va bosh hisobchining byudjet hamda byudjetdan tashqari mablag'lardan foydalanish bo'yicha mas'uliyati davlat moliyasini boshqarishda shaffoflik va javobgarlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish, g'azna ijrosi va buxgalteriya hisobi tizimini yanada rivojlantirish, shuningdek, pullik va bepul xizmatlar nisbatini iqtisodiy asoslangan holda optimallashtirish davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishdagi islohotlar byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini kuchaytirish hamda aholi farovonligini yuksaltirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. To'rayev, B. X. *Davlat moliyasini boshqarish*. Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
2. Shoalimov, Sh. Sh. *Budjet hisobi va hisobotini takomillashtirish masalalari*. Toshkent: Moliya, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi. *Budjet kodeksi*. Toshkent: Adliya vazirligi, 2013.
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. *Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va hisobotini yuritish bo'yicha yo'riqnoma*. Toshkent, 2020.
5. Kamolov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2018). Economic Laws And Categories. *Экономика и социум*, (2 (45)), 34-36.
6. Abdulazizovich, K. U. B., & Tursunpolatovna, N. N. (2023). Improving Reflection Of Information About Cash And Equivalentents In The Accounting Balance Sheet On The Basis Of International Standards. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10, 2107-2114.
7. Ubaydullaev, T., & Holmirzaev, U. (2018). PECULIARITIES OF TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (11 (54)), 54-57.
8. Abdulazizovich, X. U. B. (2024). MOLIYAVIY AKTIVLAR TASNIFINI TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(2), 82-86.
9. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). Moliyaviy aktivlar hisobini yuritishda xalqaro standartlar qoidalarini qo'llash masalalari. *Ilmiy monografiya. Toshkent-2023*.
10. Xolmirzayev, U. A., & Hakimova, G. A. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH TIZIMI. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 938-941.
11. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). BILIMLAR IQTISODIYOTI SHAKLLANISHINING USTUVOR YO'NALISHLARI. *Journal of new century innovations*, 74(2), 65-70.
12. Abdulazizovich, X. U. B., & Abdullajanovich, U. T. (2024). SANOAT ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT YO'NALISHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 17-21.
13. Qutbiddinovich, S. I., & Abdulazizovich, X. U. B. (2023). GAAP ASOSIGA QO'YILGAN MOLIYAVIY HISOB KONTSEPTSIYALARI. *Interpretation and researches*, 1(3), 42-50.
14. Kamalov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2016). Small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. *Questions of Economics and Management*, 5(7), 6.
15. Khakimov, B. J., Alimov, B. B., Kholmirzayev, U. A., & Polechov, A. X. (2013). theory of Economic Analysis. *Tashkent" economics-finance"—2013*.
16. Abdulazizovich, K. U. (2023). POSITIVE ASPECTS OF THE CASH METHOD IN SMALL ENTERPRISES UNDER UNUSUAL CIRCUMSTANCES. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071*, 12(11), 38-47.
17. Xolmirzayev, U. A., & Hakimova, G. A. (2023). XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.
18. Kholmirzaev, U. B. A., & Ubaydullayev, T. A. (2023). Improving the classification of financial assets according to the economic content. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 203-209.

19. Khakimov, J. B., & Kholmirezayev, A. U. (2021). Positive Aspects Of Cash Method In Small Enterprises In The Context Of Pandemic. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(7).
20. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). INNOVASION FAOLIYATNING MOLIYAVIY TA'MINOTINI KUCHAYTIRISH ZARURLIGI VA OMILLARI TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 142-146.
21. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti va fan sohasi tushunchalari tizimining xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
22. Xolmirzayev, U. B. (2024). Bilimlar iqtisodiyoti jamiyat taraqqiyotini zamonaviy bosqichining asosidir. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(6).
23. Xolmirzayev, U. B., & Xakimova, G. Z. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 10, 96-98.
24. Xolmirzaev, U. B. A., & Madaliev, M. R. (2023). MOLIVIY HISOBOTLARNING QAYTA KO 'RIB CHIQLISHIDA XALQARO TALABLARGA RIOYA ETILISHI ZARURLIGI. *Educational research in universal sciences*, 2(3), 424-432.
25. Xakimov, B. J., Alimov, B. B., Xolmirzayev, U. A., & Polatov, A. X. (2013). Iqtisodiy tahlil nazariyasi. *T: "Iqtisod-Moliya"-2013*.
26. Abdulazizovich, X. U. B., & Muhabbat, N. (2024). INCREASING COMPETITIVENESS IN THE COMMODITY MARKET IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 42(1), 197-206.
27. Холмирзаев, У. А. (2023). ДЕБИТОР ҚАРЗЛАРИНИ АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ: ДЕБИТОР ҚАРЗЛАРИНИ АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.
28. Холмирзаев, У. А., & Самижонов, Ш. С. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ДЕНЕГ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 755-766.
29. Холмирзаев, У. А., & Камолдинов, О. О. (2022). АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 767-779.
30. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). BILIMLAR IQTISODIYOTI SHAKLLANISHINING USTUVOR YO 'NALISHLARI. *Journal of new century innovations*, 74(2), 65-70.
31. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishi evolyutsiyasini tavsiflovchi nazariy yondashuvlar. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(10).
32. Isomukhamedov, A., Kholmirezayev, U., Tursunov, U., Ergashev, I., Aliyeva, G., Karimova, S., & Nadirov, U. (2025). USING AI ENTERPRISE EXPENSES PREDICTION AND BUDGETING MECHANISMS. *Reliability: Theory & Applications*, 20(SI 10 (88)), 365-371.
33. Xolmirzayev, U. B., & Ubaydullayev, T. O 'zbekiston Respublikasida Davlat-xususiy Sheriklik Sohasida Me'yoriy-huquqiy Bazani Ishlab Chiqish. *Green Economy and Development*, 3(10), 667114.
34. Batirova, R., & Xolmirzayev, U. B. Ulgurji Savdo Qoidalari Va Chakana Savdodan Farqli Tomonlari. *Green Economy and Development*, 3(9), 666890.
35. ХОЛМИРЗАЕВ, У., & КАМОЛДИНОВ, О. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 625-627.
36. Isomuhamedov, A. (2023). ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN STRUCTURES OF A SMALL BUSINESS IN THE CONSTRUCTION FIELD. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN*

COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(12), 27-32.

37. Сирожиддинов, И. К., & Исомухамедов, А. Б. (2022). Развитие экспортной направленности сельскохозяйственного производства.

38. Muradova, N. (2023). APPLICATION OF ITALIAN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES AND ENTREPRENEURSHIP IN THE FUTURE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071, 12(04), 24-28.

39. Muradova, N. Kichik Biznesni Rivojlantirishga Oid Xorijiy Mamlakatlarning Ilg ‘or Nazariyalari Va Yondashuvlari. *Green Economy and Development*, 3(11), 667831.

40. Hakimova, D. (2025). INNOVATSIYA VA INNOVATSION SALOHİYATNING PEDAGOGİK AHAMIYATI. *O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari*, 204-208.